

ZAMONAVIY TA'LIMDA CHIZMACHILIK FANINING O'RNI VA AHAMIYATI

¹Jumayev Isroil Omandovlat o'g'li, ²Daminova Gulsanam Jamoliddin qizi, ³Musulmonova
Madina Bunyod qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasida katta
o'qituvchisi, ^{2,3}Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi” yo'nalishi 2-kurs 24/1- guruh kunduzgi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17436008>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida chizmachilik fanining tutgan o'rni va uning amaliy holati tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek chizmachilik fani o'quvchilarning amaliy, fazoviy tasavvur qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda, ayniqsa texnikumlar va kasb-hunar kolleji va oliy ta'lim muassasalarida asosiy vosita hisoblanadi. Dars jarayonlari o'quvchilarga yanada mazmunli va tushinarli bo'lishi uchun kompyuter grafikasi, AutoCAD, SolidWorks, Revit, CorelDRAW kabi dasturlar hozirgi kunda tadbiq qilinmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Chizmachilik, AutoCAD, Revit, SolidWorks, kompyuter grafikasi, tasavvur.*

Zamonaviy ta'limda amaliy fanlarga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, chizmachilik fani texnik tasavvurni shakllantirishda muhim vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Har qanday muhandislik, arxitektura, dizayn, injiniriya va boshqa yo'nalishda tahsil olayotgan yoshlar uchun chizmachilik fani asosiy vositadir. Bu fan orqali o'quvchi yoshlarni kasbga yo'naltirish va amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshiradi.

Chizmachilik insoniyat tarixida qadimdan mavjud bo'lgan va hozirgi kungacha o'rganilib kelinayotgan fanlardan biridir. Uning dastlabki ko'rinishlari Bobil, qadimgi Misr va Yunoniston madaniyatlarida uchraydi. Bu davrlarda saroylar, ibodatxonalar va muhandislik inshootlari qurilishi jarayonlarida grafik tasvirlardan foydalanishgan.

O'rta asrlarda arxitektorlar va quruvchilar chizmalarni qo'lda geometrik asboblarda yordamida tayyorlashgan. XVIII-XIX asrlarda chizmachilik, sanoat, muhandislik va texnika fanlarning ajralmas qismiga aylandi. XX asrda chizmachilik fan sifatida o'quv dasturlariga kiritildi. AutoCAD (1982 yildan), SolidWorks kabi raqamli dasturlar paydo bo'lishi bilan bu soha yanada rivojlanib bormoqda. Chizmachilik fani geometriya, trigonometriya, fizika, texnik grafika, mexhanika va muhandislik kabi fanlar bilan uzviy bog'liq. AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW bu kabi grafik dasturlar chizmachilikni raqamlashtirib, uni interaktiv va tezkorlashtirishda samarali bo'ldi.

Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan o'quv dasturida chizmachilik muhandislik yo'nalishidagi barcha texnik kasb va mutaxassisliklar uchun majburiy fan hisoblanadi. Chizmachilik fani xalq xo'jaligiga yetkazib beriladigan detal va buyumlarning ishchi chizmalarini taxt qilish qoidalarini o'rganadi.

Chizmachilik 5 ta bo'limdan iborat.

1-bo'lim: Geometrik chizmachilik - Ushbu bo'limda turli shakllarni geometrik usullar yordamida qurish, ya'ni **geometrik yasashlar** bajarish qoidalari o'rganiladi. Bunda chizmada

to'g'ri chiziqlar, aylana, ellips, parabolalar kabi elementlarni chizish usullari, ularning o'zaro joylashuvi va nisbatlari tahlil qilinadi.

2-bo'lim: Proeksion chizmachilik - Mazkur bo'limda murakkab fazoviy shakllarning tekislikda tasvirini yaratish yo'llari, ya'ni **proyeksion chizmachilik** asoslari o'rganiladi. Detal va modellarni frontal, gorizontol, profil proyeksiyalarda ifodalash, aksonometrik tasvirlarni qurish hamda ularga **kesimlar va qirqimlarni qo'llash qoidalari** tahlil qilinadi.

3-bo'lim: Mashinasozlik chizmachiligi - bu bo'limda **mashina detallari, mexanizmlar va texnik buyumlarning ishchi chizmalarini tuzish qoidalari** o'rganiladi. Detallarning standart belgilanmalari, o'lchamlari, birlashtirish usullari va montaj chizmalarini tayyorlash prinsiplari yoritiladi.

4-bo'lim: Qurilish chizmachiligi bo'limi. **Turli binolar va inshootlarning qurilish chizmalarini tuzish qoidalari** — ya'ni plan, fasad, qirqim kabi asosiy chizma turlari o'rganiladi. Shuningdek, bu bo'limda chizmalarni **son belgili proyeksiyalash usuli** asosida qurish tamoyillari, jumladan **mano (asosiy) proyeksiya, aksonometrik tasvir va perspektiv chizmalar** haqida bilimlar beriladi.

5-bo'lim: Topografik chizmachilik. Ushbu bo'limda yer yuzasi relyefini ifodalash va uning ustida olib boriladigan qurilish ishlarini tasvirlashga oid chizmalarni tuzish qoidalari o'rgatiladi. Jumladan, tuproqni qazish va to'kish, nishabliklarni aniqlash va landshaftlarni tasvirlash kabi topografik elementlar chizmada qanday aks ettirilishi zarurligi yoritiladi.

Chizmachilik fanini o'rganishda chizmachilik asboblardan foydalaniladi. Chizmalar chizishda kerak bo'ladigan asboblarga gotovalnya, chizg'ich, uchburchakliklar, lekalolar, reysshina, transportir kabi ish qurollari kiradi.

Chizmachilik ashyolariga chizma qog'ozi, qalam, chizg'ich, tush, qadoqlar kiradi. Chizmachilik jihozlariga chizma stollari, chizma taxtalari, chizma mashinalari, shaxsiy kompyuter kabilar kiradi. Hozirgi kunda biz AutoCAD platformasini raqamli chizmachilik deb atasak maqsadga muvofiq bo'lgadi. AutoCAD bu jarayonni kompyuterda bajarish imkonini beradi. An'anaviy qo'lda chizilgan chizmalar bunda ancha tez va aniqlik bilan yaratiladi. Chiziqlar, o'lchamlar, ko'rinishlar, kesimlar elektron shaklida avtomatik yaratiladi.

Chizmachilikdagi GOST yoke O'zDSt talablariga mos formatlar yaratish mumkin. Bundan tashqari chizmachilik fanini yanada mazmunli qilish uchun Revit – axborotli chizmachilik (BIM) dan xam samarali foydalanamiz. Revit faqat chizma emas, balki har bir element (deraza, devot, nishablik) haqida axborotli model yaratib beradi.

Bu chizmachilikni yanada rivojlantiradi- bunda har bir detal nafaqat ko'rinadi, balki uning fizik va konstruktiv xususiyatlari xam mavjud. AutoCAD, Revit va boshqa shunga o'xshash dasturlar chizmachilik fanining zamonaviy raqamli vositalaridir. Chizmachilik fanining didaktik vazifalari o'quvchilarning kuzatuvchanlik, sinchikovlik, aniqlik va mehnat madaniyatini rivojlantirishda samarali fandır. Pedagog olim V. A. Shitovning fikriga ko'ra: “Chizmachilik mashg'kulotlari – bu tafakkur mehnati. Unda tafakkur aniqlik, tartib va intizomga o'rgatadi.” Bugungi raqamli davrda chizmachilik fani nafaqat an'anaviy metodlarda, balki zamonaviy kompyuter dasturlari orqali o'qitilishi bilan ham alohida o'rin tutadi.

Ayniqsa AutoCAD, Revit va yana shu kabi dasturlar professional grafik va loyihalash dasturlarining o'quv jarayoniga tatbiq etilishi chizmachilik fanining ilmiy- uslubiy asoslarini chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qilib kelmoqda. Bu kabi dasturlar yordamida talabalar va

o‘quvchi yoshlar chizma chizishni emas, balki loyiharni fazoviy tahlil qilish, ularni virtual tarzda qurish va muhandislik chizmalarni modellashtirish imkoniyatiga ega bo‘lib kelishmoqdalar. Zamonaviy bu kabi texnologik vositalarning qo‘llanilishi o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini oshiradi, rivojlantiradi ularni amaliyotga yo‘naltiradi va kelajak kasblariga tayyorlaydi.

Ayniqsa, arxitektura, muhandislik qurilish va sanoat dizayni sohalarida chizmachilik va raqamli loyihalash dasturlarining integratsiyasi zamonaviy ish bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashda muhim omildir. Shunday qilib chizmachilik fani oddiy chizmalarni chizish degani emas, balki bugungi raqamli muhitda keng qo‘llaniladigan, zamonaviy texnologiyalar bilan takomillashtirilgan, innovatsion firlash va amaliy bilimlarni uyg‘unlashtiruvchi kuchli o‘quv predmeti sifatida qaralishi lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, chizmachilik fani zamonaviy ta‘lim tizimida muhim o‘rin tutadi. U nafaqat texnik va muhandislik sohalarida zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantiradi, balki o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini, tasavvurini va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda innovatsion texnologiyalar, kompyuter grafikasi va sanoat dizayni sohalarining rivojlanishi chizmachilik fanining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu sababli, ta‘lim jarayonida chizmachilik faniga alohida e‘tibor qaratish, uni zamonaviy uslublar bilan boyitish va amaliy mashg‘ulotlar orqali chuqurlashtirish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Shuningdek, ushbu dasturlar bilan ishlash o‘quvchilarda fazoviy tafakkur, analitik yondashuv va texnik savodxonlikni rivojlantiradi. Shunday ekan, chizmachilik fanining zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi uni strategik ahamiyatga ega bo‘lgan ta‘limiy yo‘nalishga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shitov V.A. Методика преподавания черчения. – Moskva: Prosveshchenie, 1989.
2. Toshpulatov Sh.A. Chizmachilik asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
3. GOST 2.301-2.105: Texnik chizmalar bo‘yicha davlat standartlari.
4. UNESCO (2023). Visual Literacy and Technical Thinking in 21st Century Education.
5. Omandovlat o‘g‘li, J. I. (2021). Muhandislik grafikasi fanlarida uch o‘lchamli fazoni autocad dasturidan foydalanib qo‘llash usullari va ahamiyati.”. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў № 3-2*, 99-101.
6. Omandovlat o‘g‘li, J. I. (2021) Chizmalarni autocad dasturida chizishda dasturning mavjud murakkabliklarini qo‘lda chizishga moslashtirish (o‘rgatish) usullari.”. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў № 3-2*, 94-99.
7. ugli Jumayev, I. O. (2022). Using the most convenient method of finding equal sided polygons (By Dividing the Diameter into Equal Sections). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10 (11), 1271-1279.
8. Omandovlat o‘g‘li, J. I. (2020). Chizmachilik darslarida autocad dasturidan foydalanishning Yutuq va kamchiliklari tahlili.”. *Maktab va hayot MAXSUS SON*, 2.
9. Jumayev, I. (2020). The conveniences of teaching using autocad software. *Экономика и социум*, (10 (77)), 94-97.

10. Jumayev I.O. (2021). Chizmachilik darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish metodikasi. *Экономика и социум*, (11-2 (90)), 798-808.
11. Jumayev, I. O. (2021). Chizmachilik fanining proyeksion chizmachilik bo‘limida autocad dasturining uch o‘lchamli imkoniyatlarini qo‘llash va uning ahamiyati. *Экономика и социум*, (11-2 (90)), 809-814.
12. Omandovlat o‘g‘li, J. I. (2021). Muhandislik grafikasi fanlarida uch o‘lchamli fazoni auto cad dasturidan foydalanib qo‘llash usullari va ahamiyati.”. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў № 3-2*, 99-101.
13. Isroil, J. (2023). Teaching students to provide theoretical and practical knowledge in solving problems of drawing geometry. *Current research journal of pedagogics*, 4(11), 61-68.